

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI DAVLAT MUDOFASINING HUQUQIY ASOSI

Jamoat xavfsizligi Universiteti ofitseri polkovnik **Nematullayev Sh.Q.**

Jamoat xavfsizligi Universiteti

kursanti **Jabborov N.S.**

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlat mudofasining ahamiyati hamda taraqqiyotga erishishdagi roli va yangi O‘zbekistonni barpo etishda erish yo‘lida qilinadigan ishlar ilmiy nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston konstitutsiyasi, qonun, huquq, hujjat, inson huquqlari.

Ma‘lumki, inson huquqlari shaxslar o‘rtasidagi, shuningdek, shaxslar va davlat o‘rtasidagi munosabatlarni qamrab oladi. Biroq, inson huquqlarini himoya qilishning amaliy vazifasi, eng avvalo, umummilliy vazifa bo‘lib, uning yechimi uchun har bir davlat javobgar bo‘lishi kerak. Bizning davlatimiz ham bundan mustasno emas.

O‘zbekiston inson huquqlari bo‘yicha 80 dan ortiq xalqaro hujjatlarga, jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6 ta asosiy shartnomalari va 4 ta fakultativ protokollariga qo‘shilgan bo‘lib, Inson huquqlari bo‘yicha Kengash va BMT shartnoma qo‘mitalariga ularning bajarilishi yuzasidan doimiy ravishda milliy hisobotlar taqdim etadi.

O‘zbekistonda inson huquqlarini himoya qilishning qonunchilik va tashkiliy-huquqiy asoslarini mustahkamlash, bu boradagi xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka joriy etish va tegishli xalqaro majburiyatlarni amalga oshirish, shuningdek, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni faollashtirish jarayoni davom etmoqda. Inson huquqlarini himoya qilish borasida izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, mamlakatimizda mazkur xalqaro hujjatlarda

mustahkamlangan inson huquq va erkinliklariga oid normalarni milliy qonunchilikka tatbiq etish, inson huquqlari bo'yicha milliy institutlarni rivojlantirish borasida samarali ishlar amalga oshirildi.

«Konstitutsiyamizda inson manfaatlarini ustun qo'yilgan. Asosiy konunimizni sinchiklab urgangan xar bir shaxs bevosita guvoni buladiki, uning butun mazmun-moxiyati insonga xizmat kilishga yugrilgan. Konstitutsiyamizning biron bir joyida «davlatning huquqi» yoki «fukarolar davlat xoxish-irodasini bajarishi shart» qabulidagi qoidalar uchramaydi. Aksincha, Asosiy qonunimizda «Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar», «Davlat fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan xuquqlari va erkinliklarini ta'minlaydi» kabi davlatning majburiyatlarini uchramiz».¹

Aytish joizki, bugungi kunda dunyoda inson huquqlari sohasidagi xalqaro majburiyatlarini bajarishning zarur mexanizmi sifatida jahon hamjamiyatiga kiruvchi barcha mamlakatlar milliy institutining yagona modeli mavjud emasligi haqida tushuncha mavjud.

Gap shundaki, har bir davlat boshqa mamlakatlar tajribasidan foydalanishi mumkin bo'lsa-da, milliy institutlar mahalliy madaniy va huquqiy an'analarni hamda mavjud siyosiy tashkilotni hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak. Biroq, milliy institutlar bir-birini to'ldiruvchi funktsiyani bajaradi va ularni mustahkamlash inson huquqlarini rag'batlantirish va himoya qilish bo'yicha ham milliy, ham xalqaro tizimlar samaradorligini oshirishi mumkin. Inson huquqlarini samarali amalga oshirish ularni targ'ib qilish va himoya qilish uchun milliy infratuzilmalarni yaratishni taqozo etadi.

Xalqaro majburiyatlarga muvofiq, O'zbekistonda insonning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlariga oid huquqiy hujjatlar bazasi yaratilgan: 12 ta konstitutsiyaviy qonun, 18 ta kodeks va 700 dan ortiq qonun hujjatlari inson huquqlari va asosiy erkinliklarini tartibga soluvchi hujjatdir. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va tegishli xalqaro shartnomalar va shartnomalar.

¹ Prezident Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. Toshkent, 2017 yil, 7 dekabr.

Shu bilan birga, insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishini, inson huquqlari sohasida xalqaro norma va tamoyillarning amalga oshirilishini monitoring qilishning milliy tizimi shakllantirildi.

Mamlakatimizda 1993-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari bo'yicha Ikkinchi Butunjahon konferensiyasida qabul qilingan Vena deklaratsiyasi va Harakat dasturi qoidalari hayotga tatbiq etilmoqda.

O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari ichida birinchi bo'lib inson huquqlarini himoya qilishning samarali institutsional tizimini yaratdi, bu tizim an'anaviy huquqni muhofaza qilish tizimi (sud, prokuratura, advokatura) bilan bir qatorda suddan tashqari tizim – parlament Ombudsmani, Biznes-ombudsman, Bolalar huquqlari bo'yicha ombudsman va Huquqlar bo'yicha milliy markaz shaxsi hisoblanadi.

MDH davlatlari orasida birinchilardan bo'lib O'zbekiston tomonidan 1995-yil 23-fevralda joriy etilgan parlament Ombudsmani faoliyatini tahlil qiladigan bo'lsak, o'tgan davr mobaynida Oliy Majlis Inson huquqlari bo'yicha vakil Huquqlar (Ombudsman) ko'plab fuqarolarning, jumladan, qamoqqa olish joylarida saqlanayotganlarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda munosib rol o'ynadi. Qator xorijiy mamlakatlardagi inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi, Ombudsman Xalqaro Ombudsman instituti, Yevropa Ombudsman instituti, Osiyo Ombudsmanlari Assotsiatsiyasi kabi xalqaro tashkilotlarning to'liq a'zosi bo'ldi. Ombudsman institutiga, shuningdek, butun dunyodagi ombudsman institutlarining salohiyatini baholashga qaratilgan Milliy inson huquqlari institutlari global alyansi tomonidan B maqomi berildi.

Shu bilan birga, so'nggi yillarda O'zbekiston Ombudsmani yoshlarni, nogironligi bo'lgan shaxslarni samarali ijtimoiy himoya qilishni ta'minlash va ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini monitoring qilishda faol ishtirok etib, jamoatchilik vakillari bilan birgalikda qonunchilikni takomillashtirishning dolzarb masalalarini muhokama qilmoqda. Ombudsmanning qonunchilik faoliyati hamda tergov hibsonalari va jazoni ijro etish muassasalari, muassasalarga "nazorat qilish" tizimi hamda ushbu sohadagi milliy va xorijiy tajribani o'rganish bo'yicha ma'lumotlarni tadbir ishtirokchilariga yetkazish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezident Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. Toshkent, 2017 yil, 7 dekabr.
2. Saidov A.X. Yangi O'zbekiston va barqaror konstitutsiyaviy rivojlanish. Xalq so'zi gazetasi, 2020 yil 26 noyabr soni.
3. Tulyaganov A.A. Amir Temurning davlatni boshqarish to'g'risidagi g'oyalari (Temur tuzuklari asosida). T.1997 yil.